

Sumar

Evenimente	1
Atelier "Elaborarea proiectului strategiei Centrului Național de Excelență pentru Dezvoltare Profesională"	1
Sporirea durabilității ABRM și impulsivitatea colectării fondurilor	1
Raport "Evaluarea ABRM"	1
23 Aprilie 2015 – Ziua Bibliotecarului	2
Formare profesională	3
Atelier profesional "Bibliotecile din instituțiile de învățământ preuniversitar: acces, dezvoltare și transformare"	3
Atelier profesional "Metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecă"	3
Filiale	4
Întelepciunea cărții	4
Atelier profesional de transfer metodologic și tehnologic	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231, 223360
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
E-Fax: 030555239
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

ISSN 1857-4874

9 771857 487009 >

20152 >

Evenimente

Atelier "Elaborarea proiectului strategiei Centrului Național de Excelență pentru Dezvoltare Profesională"

La 13 martie 2015 Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a fost implicată în discutarea Strategiei Centrului Național de Excelență pentru Dezvoltare Profesională.

Cu susținerea Programului Novateca s-a obținut sprijinul în vederea elaborării unui studiu cu privire la situația procesului de formare continuă în domeniul biblioteconomic din Republica Moldova, realizată de către AO ProComunitate în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015.

În cadrul atelierului a fost prezentat Raportul privind situația actuală a procesului de formare continuă în domeniul biblioteconomic în Republica Moldova oferit de către AO ProComunitate, precum și s-a desfășurat o instruire privind stabilirea obiectivelor strategice și operaționale, suplimentate cu discuții privind definirea viziunii instruirii continue care ar stimula angajamentul pentru o dezvoltare instituțională continuă vibrantă și clară în Republica Moldova.

Sporirea durabilității ABRM și impulsivitatea colectării fondurilor

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a dat startul atelierelor de instruire în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale, susținut de

Programul Novateca: The Global Libraries Program în Moldova
Training I. Sporirea durabilității ABRM și impulsivitatea colectării fondurilor

Raport "Evaluarea ABRM"

La 9 aprilie 2015, a avut loc ședința de prezentare a Raportului de evaluare a capacității instituționale a ABRM, găzduită de Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148).

Instrumentele și procedurile de evaluare au fost dezvoltate și aplicate de Organizația de Consultanță și Training "Caraseni" ca parte a proiectului "Consolidarea capacității instituționale a ABRM", implementat de către ABRM și susținut de către Programul Novateca.

Aceasta inițiativă a fost o prima invitație de împărtășire a rezultatelor pentru membrii Consiliului ABRM, inclusiv și pentru liderii desemnați în cadrul proiectului.

23 Aprilie 2015 – Ziua Bibliotecarului¹

Cu prilejul Zilei Bibliotecarului, care se marchează anual la data de 23 aprilie, au fost organizate mai multe evenimente culturale cu sprijinul Ministerului Culturii, care au scos în evidență rolul bibliotecarilor în calitate de promotori ai valorilor spirituale în viața comunității și au pus în valoare cartea ca temelie a culturii și vieții spirituale.

Un eveniment de amploare este deschiderea celei de-a XIX-a ediții a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, care se va desfășura în perioada 23-26 aprilie 2015 la Centrul Expozițional "Moldexpo". Prezent la evenimentul de inaugurare, viceministrul Culturii Igor Șarov a remarcat efortul depus de directoarea Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă", Claudia Balaban, care a inițiat acest Salon acum nouăsprezece ani și grație căreia, precum și a bibliotecarilor de la Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", instituție care se află în subordinea Ministerului Culturii, Salonul Internațional de Carte capătă an de an noi proporții. Oficialul a adus felicitări tuturor bibliotecarilor din Republica Moldova cu ocazia zilei profesionale, subliniind faptul că bibliotecarii au dat dovadă întotdeauna de profesionalism, dorință și flexibilitate în racordarea la schimbările din societate.

Pe lângă expoziția de carte editată în țară și peste hotare, expoziția de ilustrații de carte în original, Salonul include diverse activități, precum lansări și prezentări de carte, sesiunea de comunicări "Biblioteca – spațiu de comunicare și educație interculturală", Forumul laureaților Concursului "Deapănă firul poveștii", diverse activități interactive pentru copii. Conform tradiției, copiii care vor vizita Salonul vor primi în dar cartea-surpriză, care în acest an este volumul "Comoara" de Spiridon Vangheli.

Un alt eveniment dedicat Zilei Bibliotecarului a fost Gala laureaților Premiilor Naționale GALEX, organizată de Biblioteca Națională. Evenimentul este la a cincea ediție și în acest an au fost desemnați șaisprezece laureați. Premiile sunt decernate anual în următoarele nominalizări: cel mai bun bibliotecar din bibliotecile naționale, cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice, cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor, cel mai bun fondator de bibliotecă, cel mai bun scriitor promotor al cărții și lecturii, cel mai bun editor susținător al bibliotecilor, cel mai generos mecena al bibliotecilor, cel mai bun promotor și susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii în mass-media, cel mai bun proiect biblioteconomic, cea mai bună lucrare în biblioteconomie. Începând cu această ediție, a fost instituit premiul "Alexe Rău" pentru cea mai bună lucrare științifică în biblioteconomie. În cadrul evenimentului,

viceministrul Culturii Igor Șarov a acordat diplome de onoare ale Ministerului Culturii unor colaboratori ai Bibliotecii Naționale pentru rezultate remarcabile în activitate.

Comunitatea bibliotecară din țară a fost invitată la festivitatea dedicată Zilei Bibliotecarului, care a avut loc la Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici". Evenimentul a fost organizat de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu sprijinul Ministerului Culturii.

În cadrul evenimentului au fost decernate mai multe diplome și premii din partea Guvernului, Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Asociației Bibliotecarilor. Festivitatea a fost susținută de un concert de muzică clasică oferit de orchestra de cameră a Teatrului Național "Mihai Eminescu" și KAIZERband. În program au mai evoluat corul "Unison" de la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" și Corul de băieți al școlii de Arte "Alexei Stârcea".

La data de 23 aprilie, în întreaga lume este sărbătorită Ziua mondială a cărții și a drepturilor de autor. Evenimentul, instituit în anul 1995 de către UNESCO, este organizat anual și are ca scop promovarea lecturii și încurajarea autorilor de a scrie, dar și a pasionaților de lectură, de a citi. Similar altor țări, în această dată în Republica Moldova este sărbătorită și Ziua Bibliotecarului, stabilită prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr 189 din 8 februarie 2010.

Rolul de coeziune socială pe care îl au bibliotecile ca centre culturale multifuncționale este tot mai evident în ultima perioadă, iar importanța implementării standardelor și politicilor cu privire la asigurarea serviciilor de calitate în biblioteci și asigurarea unui sistem de servicii moderne, accesibile și adaptate necesităților comunității devine o prioritate asumată pe deplin de Ministerul Culturii.

¹ <http://mc.gov.md/ro/content/ziua-bibliotecarului-fost-marcata-prin-mai-multe-evenimente-culturale>

Formare profesională

Atelier profesional "Bibliotecile din instituțiile de învățământ preuniversitar: acces, dezvoltare și transformare"

La 3 martie 2015 la Biblioteca Științifică USARB s-a desfășurat Ședința de lucru și Atelierul profesional "Bibliotecile din instituțiile de învățământ preuniversitar: acces, dezvoltare și transformare".

Organizatori: Ministerul Educației al Republicii Moldova, Filiala Bibliotecii de Învățământ din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alecu Russo" - Centrul Biblioteconomic.

Moderatori: Elena Harconița, directorul Bibliotecii universitare, președintele Filialei BIN, Lina Mihaluța, director adjunct. Au participat 40 de persoane: bibliotecari școlari, de colegiu și din școli profesionale, specialiști responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din zona de Nord a Republicii Moldova: raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Telenești, Ungheni și mun. Bălți, bibliotecari universitari.

Ședința a fost deschisă de către Elena Harconița, directoarea BȘ USARB, Președintele Filialei BIN, care a salutat participanții și a accentuat că scopul principal al reuniunii este promovarea, mediatizarea profesională, dezvoltarea competențelor pentru a transforma bibliotecile școlare în autentice structuri info-biblioteccare de susținere eficientă a procesului de învățământ și educație preuniversitară. Elena Harconița a trecut în revistă rezultatele studiului comparativ pe anii 2012-2014 a indicatorilor statistici principali de activitatea bibliotecilor școlare din Republica Moldova. Conform datelor statistice prezentate de către specialiștii-responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din Direcțiile raionale/municipale de învățământ (Zona de Nord - Centrului Biblioteconomic, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți; Zona Centru și Sud - Centrului Biblioteconomic, Bibliotecii Științifice a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă"), în școlile din Republica Moldova funcționează actualmente 1 309 biblioteci școlare (180 municipale, 166 urbane și 963 rurale). Cea mai mare problemă se constată la capitolul Achiziții, care au scăzut catastrofal față de ultimii 2 ani. În anul 2014 s-au achiziționat 629 411 ex. (cu 840 mii mai puțin decât în anul 2013 și cu 1mln 450 mii mai puțin decât în anul 2012). Astfel colecțiile bibliotecilor școlare s-au micșorat cu peste 1 mln 500 mii de unități materiale față de anul 2012, însumând la 01.01.2015 - 19 976 611 u.m. S-a micșorat și numărul de utilizatori, intrări și împrumuturi. Dar a fost remarcat faptul că în anul 2014 a crescut numărul de biblioteci care dețin calculatoare -333, conectate la Internet (130) și s-a mărit de 2 ori numărul vizitelor virtuale - 35 193, fiind atestate pagini web și bloguri în 23 biblioteci școlare din Anenii-Noi, Chișinău, Călărași, Comrat, Ceadâr-Lunga, Nisporeni, Orhei, Taraclia, Ungheni, Vulcănești. Raportat însă la numărul de biblioteci și elevi aceste cifre sunt foarte mici: atât numărul de calculatoare (392) deținute, cât și imprimante (52), scanere (18). Astăzi în bibliotecile școlare activează 1 337 de angajați, cu 76 mai puțini decât în anul 2012. A scăzut numărul bibliotecarilor cu grad de calificare de la 410 la 401. La postul de bibliotecar sunt încadrate persoane cu studii superioare și medii, dar numai 28 % sunt specialiști în domeniu. Elena Stratan, șef serviciu Cercetare. Asistența de specialitate a prezentat pentru aprobare raportul de activitate al Filialei BIN pe anul 2014, programul pentru anul 2015. În anul de referință a fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei BIN și redactat Statutul Filialei, s-au făcut propuneri pentru compartimentul bibliotecilor din Codul Educației, la Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă, la elaborarea Chestionarului și desfășurarea sondajului "Statutul social al bibliotecarului în Republica Moldova". Au fost aduse contribuții în dezvoltarea Sistemului Național de Bibliotecii prin activitatea în diverse comisii și structuri decizionale naționale: Consiliul Biblioteconomic Național - organ consultativ pe lângă Ministerul Culturii al RM; E. Harconița, președintele Comisiei "Protecția Socială", E. Cociurca, E. Stratan - membri; L. Mihaluța, membru al Comisiei "Standarde, norme și statistici". Au fost organizate, în colaborare cu Ministerul Educației, DÎTS, 2 ateliere profesionale. Pe blogul Filialei au fost postate 85 de informații, înregistrate 9 620 vizualizări. Consolidarea cadrului legislativ în domeniul activității bibliotecilor din învățământ va continua prin actualizarea Regulamentului-cadru de organizare și

funcționare a bibliotecii școlare, elaborarea Nomenclatorului-cadru al proceselor tehnologice info-biblioteccare. Formarea profesională continua va include 3 ateliere privind noile tehnologii, schimbul de experiențe. Lina Mihaluța, director-adjunct, a prezentat Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii (aprobat prin ordinul Ministerului Culturii Nr 17 din 05.02.2015), Programul/raportul de activitate al CBN, proiectul Memoriului adresat Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Culturii pentru soluționarea problemelor privind respectarea drepturilor legale ale bibliotecarilor din Republica Moldova. Conform rezultatelor sondajului "Statutul Social al bibliotecarului în Republica Moldova", realizat în perioada septembrie-noiembrie 2014 (Comisia "Protecția Socială" a CBN), la care au participat 580 bibliotecari (12% din totalul de 4 699 de bibliotecari din R. Moldova), numai 22% din bibliotecari beneficiază de durată redusă a timpului de muncă de 7 ore/zi, 35 ore pe săptămână, bibliotecarii sunt nemulțumiți de situația financiară și venitul personal, salariul nu este adecvat activității lor.

A urmat prezentarea Standardului SM ISO 2789:2015 Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă, care prevede reguli pentru colectarea și prezentarea datelor statistice, conține definiții și proceduri de numărare pentru toate tipurile de resurse și servicii electronice oferite utilizatorilor de bibliotecii.

Utilizarea statisticilor de bibliotecă are ca obiectiv principal demonstrarea valorii pe care serviciile de bibliotecă o aduc utilizatorilor, inclusiv valoarea potențială a utilizatorilor din generațiile viitoare. Planul anual de acțiuni privind bibliotecile școlare al Ministerului Educației, Direcției eTransformare și Informatare pentru anul 2015, transmis de către doamna Ana Plamadeala, consultant, este foarte important, realizarea tuturor subiectelor este condiționată de aplicarea NTIC care, cu regret, absentează în activitatea a 90 % din bibliotecile școlare din țară. Ședința a continuat cu prezentarea dnei Adela Cucu, șef serviciu "Dezvoltarea colecțiilor. Catalogare. Indexare" - "Nomenclatorul proceselor și operațiilor tehnologice în biblioteca școlară. Ciclul 1. Dezvoltarea resurselor documentare" și a dnei Marina Magher, bibliotecar principal, serviciu Comunicarea Colecțiilor Bibliotecarii școlari, de colegii și școli profesionale din Nordul Republicii în presă și on-line în anul 2014: bibliografie. Un moment semnificativ în cadrul întrunirii profesionale l-au avut discuțiile pe marginea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii școlare, care a evoluat într-un dialog profesional relevant, urmând ca completările și obiectivele să continue până la 10 martie, după care proiectul va fi prezentat în Consiliul Director al bibliotecilor din învățământ. Participanții au beneficiat de o oră academică privind unele aplicații în Programul Microsoft Office Excel, promovată de Tatiana Prian - formator, bibliotecar principal, Gherda Pali, bibliotecar principal, Centrul Informatizare și activități în rețea și Mihaela Staver, bibliotecar în serviciu Cercetare. Asistența de specialitate. De asemenea, au vizualizat conținutul paginilor Filialei BIN și a Consiliului Biblioteconomic Național, recent lansate pe Facebook.

Atelier profesional "Metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii"

Consiliul Biblioteconomic Național și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a inițiat o serie de ateliere profesionale "Metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii". Regulamentul a fost aprobat prin ordinul Ministerului Culturii Nr 17 din 05.02.2015, fiind coordonat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor.

Comisia "Formare profesională continuă" a Consiliului Biblioteconomic Național și Comisia "Management și parteneriat" & Secțiunea "Biblioteci publice" ale Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, a organizat primul atelier pentru bibliotecile publice la 8 aprilie 2015, în incinta Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 148).

Grupul ținta au fost responsabilii de atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice.

Filiale

Înțelepciunea cărții

Cartea este o lumină pe care altcineva a aprins-o pentru tine să-ți lumineze clipele de singurătate.

Trăim într-o lume în care sentimentele aleargă prin labirintul gândurilor noastre și dispar undeva în neantul intangibil numit uitare. Filozofăm deseori pe marginea unor idei, care par să clădească planul de salvare a lumii, dar care sfârșesc

undeva la mijlocul abstractului. Vedem uneori viața prin prisma unor fenomene pe care, simplu, le acceptăm, dar nu le înțelegem. Adunăm entuziasmați memorii, dar, oricum, le pierdem, treptat, în timp. Încercăm să deosebim răul de bine, să dezvoltăm simțul discernământului, dar nu putem înțelege și nici explica mesajele conștiinței.

Toate aceste trăiri au propriile lor definiții și explicații, sunt comune, dar și specifice nouă, oamenilor și, deși ne hrănesc spiritul și corpul, sunt paralizate în timp, absorbite de gaura neagră a memoriei sau lăsate să dispară sub presiunea altor trăiri. Călea de salvare și conservare a acestora este Cartea.

Cartea este cheia perpetuării sentimentelor, a conștiinței spiritului uman, a descoperirii, a cunoașterii și a înțelegerii acestei lumi. Tot Cartea este forța miraculoasă a imaginației și uimitoare formula de oprire a timpului, de trecere dintr-o dimensiune în alta sau de rămânere în ambele. EA este refugiul minții noastre atunci când realitatea e prea dureroasă, insuportabilă sau pur și simplu mai puțin interesantă. Cartea este și Salvatorul sufletului nostru, miera unsă pe imperfecțiunile existenței noastre, este mesajul venit din trecut, expresia prezentului și testamentul lăsat viitorului. Scrierile Cărții sunt inspirația inimii, visul minții noastre trăit și rețrăit ori de câte ori ne dorim să-i răsfoim paginile. Cartea este profunzimea lui Mihai Eminescu, războiul și intelectualul lui Camil Petrescu, este pacea lui Grigore Vieru, dragostea lui Mircea Eliade, ura lui Miron Costin și patriotismul lui Dumitru Matcovschi. Călea cea mai scurtă de a cunoaște, a înțelege și a comunica adevărurile și iluziile tuturor timpurilor este citirea, învățarea și scrierea Cărții. Astfel, putem înțelege importanța succeselor obținute, dar și rolul eșecurilor suferite.

Înțelepciunea Cărții iese din interiorul omului, îi oglindește existența, îl descoperă și redescoperă, îl face să gândească asupra propriei ființe, să se înțeleagă, să se accepte sau să se schimbe. **N-o lăsați să se prăfuiască undeva prin sertare.** Păstrați această bogăție de cuvinte și idei, încurajați cititul și

promovați înțelepciunea gândurilor așternute pe hârtie. Asigurați continuitate trăirilor omenirii din toate timpurile. **Scrieți, citiți, iubiți Cartea!**

Lilia Cañfir,
Bibliotecar, Biblioteca Academiei de Administrare Publică

Atelier profesional de transfer metodologic și tehnologic

La 15 aprilie 2015, la Chișinău, în spațioasa incintă a Liceului Teoretic "Mircea Eliade" (director - Grigore Vasilache, bibliotecar - Nina Negru) a avut loc atelierul profesional cu participare națională "Metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci" (în redacție nouă). Regulamentul menționat a fost aprobat în temeiul hotărârii Colegiului Ministerului Culturii nr. 1 din 30 decembrie 2014 și a ordinului Ministerului Culturii din 22 ianuarie 2015.

Organizatorii reuniunii - Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național, Ministerul Educației, iar în calitate de grup - țintă au fost responsabilii pentru activitatea bibliotecilor școlare, liceale, de gimnazii, din cadrul direcțiilor de învățământ ale administrației publice locale. Din start menționăm interesul pentru subiectul discutat, confirmând acesta prin prezența la lucrările atelierului a reprezentanților din majoritatea localităților (circa 35 de persoane), dar și dezbaterile active pe marginea prevederilor Regulamentului. Atelierul a fost dens, funcționând în baza unui dialog constructiv, util pentru formatori și participanții la reuniune. Conținutul atelierului profesional a inclus:

- *inaugurarea/moderarea* lucrărilor de către Liuba Arion, specialist principal la DGETS, mun. Chișinău, președintele secțiunii Biblioteci școlare, ABRM

- *mesaje de sprijin profesional*, adresate de către Ana Plămădeală, consultant, Direcția e-Transformare, Ministerul Educației, și Tatiana Coșeri, vicepreședintele ABRM

- *comunicarea* Ludmilei Corghenci, președinte comisie Formare profesională Continuă din cadrul CBN, director interimar DIB ULIM (semnificațiile și respectarea continuității în formarea continuă a bibliotecarilor; etapele de lucru asupra proiectului Regulamentului; rolul Ministerului Culturii, comisiilor specializate din cadrul ABRM și CBN în elaborarea și promovarea Regulamentului; axele specifice ale Regulamentului în noua redacție)

- *comunicarea de bază*, prezentată de Nelly Jurcan, doctor habilitat, conferențiar universitar la USM, președinte comisie Formare Profesională Continuă din cadrul ABRM, cu genericul "Aplicarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci". Prezentarea detaliată și ordonată, convingătoare, a oferit răspunsuri la multe neclarități, întrebări privind implementarea Regulamentului, cu accent pe conținuturile noi ale Regulamentului, aplicațiile practice ale anexelor - fișe de evaluare și autoevaluare, cerințe pentru categoriile de calificare etc.

- *comunicarea "Metodologia de completare a Fișei de autoevaluare"*, prezentată de Tatiana Coșeri, vicepreședinte ABRM, directorul adjunct al BM "B. P. Hasdeu" (axându-se pe elaborarea dosarului pentru atestare, pas cu pas, referindu-se la specificul completării componentelor portofoliului de atestare).

În cadrul reuniunii au fost puse în discuție modalitățile de formare continuă a bibliotecarilor școlari, în acest sens fiind reliefată necesitatea încurajării dezvoltării profesionale a bibliotecarilor.

Ludmila Corghenci

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!